

ta'lim, gamifikatsiya va onlayn hamkorlik platformalari orqali tashkil etilgan darslar yoshlarning faol ishtirokini ta'minlaydi hamda ularni jamiyat hayotiga yaqinlashtiradi.

Adabiyotlar

1. Tolipov O., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar nazariyasi va amaliyoti. – T., 2020.

2. G'afforova T. Pedagogika (umumiy pedagogika asoslari). – T.: Tafakkur, 2019.

3. Yo'ldoshev J.G., Usmonov S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – T.: O'qituvchi, 2018.

4. Tayirova M.A. Multimedia technologies in the context of educational informatization role and importance // The role of science and innovation in the modern world: International scientific and practical conference. – London, United Kingdom. 28.02.2023. – P. 111-117.

5. Tayirova M.A. Possibilities of using multimedia technologies in the educational system // Current research journal of pedagogics / SJIF (Impact Factor) 2023-7.266. DOI-10.37547/crjp. Vol. 04. Issue 02. 2023. ISSN 2767-3278 February 28, 2023. – P. 21-28.

KLASTERLI YONDASHUV YORDAMIDA SHAXSIYLASHTIRILGAN TA'LIMNI TASHKIL ETISH IMKONIYATLARI

**Taylakova Guli Bekmuratovna, Toshkent amaliy fanlar universiteti
"Raqamli va fundamental fanlar" kafedrasi mudiri, PhD, dotsent**

Annotatsiya. Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarida shaxsiylashtirilgan ta'limni tashkil etishda klasterli yondashuvning pedagogik imkoniyatlari tahlil qilingan. Talabalarni bilim darajasi, o'quv faolligi va individual xususiyatlari asosida klasterlarga ajratish orqali ta'lim jarayonini samarali tashkil etish mexanizmlari yoritilgan. Tadqiqot natijalari klasterli yondashuvning ta'lim sifatini oshirish, talabalarning o'quv motivatsiyasini kuchaytirish hamda individual ta'lim trayektoriyalarini shakllantirishdagi ahamiyatini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: klasterli yondashuv, shaxsiylashtirilgan ta'lim, raqamli kompetentlik, individual ta'lim trayektoriyasi, oliy ta'lim, adaptiv ta'lim.

Аннотация. В данной статье анализируются педагогические возможности кластерного подхода в организации персонализированного образования в высших учебных заведениях. Выделены механизмы эффективной организации образовательного процесса путем разделения студентов на кластеры на основе их уровня знаний, академической активности и индивидуальных характеристик. Результаты исследования демонстрируют важность кластерного подхода в повышении качества образования, усилении мотивации студентов к обучению и формировании индивидуальных образовательных траекторий.

Ключевые слова: кластерный подход, персонализированное обучение, цифровая компетентность, индивидуальная образовательная траектория, высшее образование, адаптивное обучение.

Abstract. This article analyzes the pedagogical potential of the cluster approach in organizing personalized learning in higher education institutions. It explores mechanisms for effectively structuring the learning process by grouping students into clusters based on their knowledge level, learning activity, and individual characteristics. The results of the study demonstrate the importance of the cluster approach in improving the quality of education, enhancing students' learning motivation, and forming individual learning trajectories.

Key words: cluster approach, personalized learning, digital competence, individual learning trajectory, higher education, adaptive learning.

Zamonaviy oliy ta'lim tizimida talabalar ehtiyojlari, qobiliyatlari, motivatsiyasi hamda o'zlashtirish darajalarining sezilarli darajada farqlanishi ta'lim jarayonini individuallashtirish va moslashtirish zaruratini kuchaytirmoqda. Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim jarayoni nafaqat bilim berishga, balki har bir talabaning shaxsiy rivojlanish trayektoriyasini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilmoqda. Shu nuqtayi nazardan, an'anaviy "bir xil yondashuv – barcha uchun" modeli bugungi kunda o'zining samaradorligini to'liq ta'minlay olmayotgani ilmiy-pedagogik adabiyotlarda keng e'tirof etilmoqda.

An'anaviy ta'lim yondashuvlari barcha talabalar uchun bir xil o'quv mazmuni, bir xil metod va bir xil baholash mezonlarini qo'llashga asoslanganligi sababli, u har doim ham individual farqlarni hisobga olish imkonini bermaydi. Natijada ayrim talabalar uchun o'quv materiali juda murakkab, boshqalar uchun esa yetarlicha sodda bo'lib qolishi mumkin. Bu esa, o'z navbatida, o'quv motivatsiyasining pasayishi, bilimlarni o'zlashtirish darajasining nomutanosibliigi hamda kompetensiyalarning to'liq shakllanmasligiga olib keladi. Shu sababli shaxsiylashtirilgan ta'limni tashkil etish zamonaviy pedagogikaning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Shaxsiylashtirilgan ta'lim talabaning individual ehtiyojlari, qiziqishlari va o'quv sur'atini inobatga olgan holda o'quv jarayonini moslashtirishga xizmat qiladi. Bunda ta'lim jarayoni statik emas, balki dinamik va adaptiv xarakter kasb etadi. Klasterli yondashuv esa, shaxsiylashtirilgan ta'limni amaliy jihatdan samarali tashkil etishning muhim vositalaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu yondashuv talabalarning bilim darajasi, raqamli va kasbiy kompetentligi, o'quv faolligi hamda individual psixologik xususiyatlarini kompleks tahlil qilish asosida ularni bir nechta nisbatan bir xil guruhlariga – klasterlarga ajratish imkonini beradi. Har bir klaster uchun moslashtirilgan o'quv strategiyalari, metodik yondashuvlar va baholash mezonlarini ishlab chiqish orqali ta'lim jarayonining samaradorligi sezilarli darajada oshiriladi. Bundan tashqari, klasterli yondashuv asosida individual rivojlanish trayektoriyalarini shakllantirish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu esa talabaning nafaqat hozirgi bilim darajasini oshirishga, balki uning kelajakdagi kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Shu jihatdan klasterli yondashuv zamonaviy raqamli ta'lim muhitida adaptiv va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tizimini shakllantirishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Maqolada shaxsiylashtirilgan ta'limni tashkil etishda klasterli yondashuvning pedagogik samaradorligini o'rganish maqsadida kompleks ilmiy-metodik yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot jarayonida tizimli tahlil, qiyosiy tahlil, pedagogik modellashtirish, kompetensiyaviy yondashuv hamda statistik umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Mazkur metodlar ta'lim jarayonini chuqur tahlil qilish va klasterli yondashuvning amaliy imkoniyatlarini asoslashga xizmat qildi. Maqolaning nazariy asosini shaxsiylashtirilgan ta'lim, adaptiv ta'lim tizimlari hamda kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyalariga oid mahalliy va xorijiy ilmiy manbalar tashkil etdi. Xususan, so'nggi yillarda chop etilgan ilmiy maqolalar, monografiyalar va xalqaro tajribalar tahlil qilinib, klasterli yondashuvning ta'lim jarayonidagi o'rni va uning samaradorlik omillari aniqlashtirildi. Talabalarni klasterlash mezonlari sifatida bir nechta asosiy ko'rsatkichlar belgilandi: o'quv natijalari (akademik o'zlashtirish darajasi), mustaqil ta'lim faoliyati, raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalari hamda o'quv motivatsiyasi darajasi. Ushbu mezonlar asosida talabalar bir nechta nisbatan bir xil guruhlariga ajratilib, har bir klaster uchun alohida

pedagogik yondashuv ishlab chiqildi. Har bir klaster uchun moslashtirilgan o'quv topshiriqlari, interaktiv o'quv materiallari va differensial baholash mezonlari ishlab chiqildi. Bundan tashqari, ta'lim jarayonini individualizatsiya qilish maqsadida raqamli ta'lim resurslari va LMS platformalar imkoniyatlaridan foydalanildi. Bu esa, o'quv jarayonining moslashuvchanligini oshirish va talabalar faoliyatini real vaqt rejimida kuzatish imkonini berdi. Natijalarni tahlil qilish jarayonida klasterli yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim modeli an'anaviy yondashuv bilan qiyosiy baholandi. Natijada, klasterli yondashuv talabalarning o'zlashtirish darajasi, faolligi va motivatsiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi.

Tadqiqot natijalari klasterli yondashuv asosida tashkil etilgan shaxsiylashtirilgan ta'lim muhiti talabalarning o'quv jarayonidagi faolligini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatdi. Talabalarni kompetentlik darajasi, o'zlashtirish ko'rsatkichlari va raqamli ko'nikmalari asosida klasterlarga ajratish orqali ularga moslashtirilgan o'quv materiallari, topshiriqlar va metodik tavsiyalar ishlab chiqildi va amaliyotga joriy etildi. O'tkazilgan tahlil natijalariga ko'ra, klasterli yondashuv qo'llanilgan guruhlarda o'quv jarayoniga faol ishtirok etish darajasi ortgani, dars jarayonida mustaqil fikrlash va topshiriqlarni bajarishga bo'lgan intilish kuchaygani aniqlandi. Ayniqsa, past va o'rtacha darajadagi klasterlarga mansub talabalar uchun moslashtirilgan topshiriqlar ularning o'quv jarayoniga integratsiyasini yaxshilashga xizmat qildi. Shuningdek, talabalar motivatsiyasi darajasida ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Interaktiv va differensial yondashuv asosida tashkil etilgan o'quv muhiti talabalarni faolroq ishtirok etishga undadi hamda o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan qiziqishni oshirdi. Mustaqil ta'lim ko'nikmalarining rivojlanishi esa ularning akademik mas'uliyatini kuchaytirdi.

Natijalar shuni ham ko'rsatdiki, klasterli yondashuv asosida individual ta'lim trayektoriyalarini shakllantirish imkoniyati ta'lim jarayonining moslashuvchanligini ta'minladi. Bu esa har bir talabaning o'z rivojlanish sur'ati va qobiliyatiga mos ravishda ta'lim olishiga sharoit yaratdi. Shu bilan birga, raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish jarayoni ham optimallashtirilib, o'quv jarayonining monitoringi va boshqaruvi yanada samarali amalga oshirildi. Tadqiqot natijalari klasterli yondashuv shaxsiylashtirilgan ta'limni tashkil etishda samarali pedagogik vosita ekanligini tasdiqladi hamda uning ta'lim sifati va talabalarning kompetensiyalarini rivojlantirishdagi ijobiy ta'sirini ko'rsatdi.

Olingan natijalar klasterli yondashuvning shaxsiylashtirilgan ta'limni tashkil etishda muhim pedagogik vosita ekanligini tasdiqlaydi. Ushbu yondashuv ta'lim jarayonida talabalar o'rtasidagi individual farqlarni tizimli ravishda hisobga olish, o'quv mazmunini differensiallashtirish hamda o'qitish jarayonini moslashuvchan boshqarish imkonini beradi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, klasterlash mexanizmi ta'lim jarayonini "bir xil yondashuv" modelidan "moslashtirilgan yondashuv" modeliga o'tkazishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Klasterli yondashuvning asosiy afzalliklaridan biri – bu talabalarning bilim darajasi va kompetensiyalariga mos o'quv muhitini yaratish imkoniyatidir. Bu esa nafaqat o'zlashtirish darajasini oshiradi, balki o'quv jarayonida psixologik qulaylikni ham ta'minlaydi. Natijada, talabalar o'z imkoniyatlariga mos topshiriqlarni bajarish orqali bosqichma-bosqich rivojlanish imkoniga ega bo'ladilar. Tadqiqot natijalari klasterli yondashuvning raqamli ta'lim muhitida yanada samarali qo'llanilishi mumkinligini ko'rsatdi. LMS tizimlari, adaptiv platformalar va raqamli monitoring vositalari klasterlar kesimida o'quv jarayonini kuzatish va boshqarishni yengillashtiradi. Bu esa o'qituvchiga har bir klaster uchun individual pedagogik strategiya ishlab chiqish imkonini beradi.

Biroq, klasterli yondashuvni amaliyotga keng joriy etishda bir qator tashkiliy va metodik muammolar ham mavjud. Jumladan, talabalarni to'g'ri diagnostika qilish, klaster mezonlarini aniq belgilash hamda o'quv resurslarini moslashtirish jarayoni qo'shimcha metodik tayyorgarlikni talab qiladi. Shu sababli, o'qituvchilarning raqamli va pedagogik kompetentligini rivojlantirish dolzarb masala sifatida namoyon bo'ladi. Bundan tashqari, elektron ta'lim platformalarini takomillashtirish va adaptiv o'quv tizimlarini rivojlantirish klasterli yondashuv samaradorligini yanada oshiradi. Bu jarayonda sun'iy intellekt asosidagi tahlil vositalari va o'quv analitikasi texnologiyalaridan foydalanish istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Umuman olganda, klasterli yondashuv shaxsiylashtirilgan ta'limni rivojlantirishda nafaqat metodik, balki strategik ahamiyatga ega bo'lib, u zamonaviy raqamli ta'lim tizimlarining muhim tarkibiy qismi sifatida qaralishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, klasterli yondashuv shaxsiylashtirilgan ta'limni tashkil etishning samarali pedagogik mexanizmlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu yondashuv ta'lim jarayonida talabalarning individual imkoniyatlari, ehtiyojlari va kompetensiya darajalarini tizimli hisobga olish orqali o'quv jarayonini moslashtirish imkonini beradi. Natijada ta'lim nafaqat bilim berishga, balki har bir talabaning shaxsiy rivojlanish trayektoriyasini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan kompleks tizimga aylanadi. Klasterli yondashuv talabalarning o'quv motivatsiyasini oshirish, mustaqil ta'lim ko'nikmalarini rivojlantirish hamda o'zlashtirish sifatini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, differensial yondashuv asosida tashkil etilgan o'quv jarayoni talabalar o'rtasidagi bilim darajasi tafovutlarini yumshatishga va ularning akademik faolligini oshirishga xizmat qiladi.

Klasterli yondashuvni zamonaviy raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalash ta'lim jarayonining samaradorligini yanada oshiradi. Elektron ta'lim platformalari, adaptiv tizimlar va o'quv analitikasi vositalaridan foydalanish orqali har bir klaster uchun individual yondashuvni amalga oshirish imkoniyati kengayadi. Bu esa, oliy ta'lim tizimida adaptiv va shaxsiylashtirilgan ta'lim muhitini shakllantirishning muhim omiliga aylanadi. Klasterli yondashuv zamonaviy ta'lim paradigmasida nafaqat metodik vosita, balki strategik yo'nalish sifatida qaralishi lozim. U kelajakda raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim sifatini oshirish va kompetensiyaga asoslangan ta'lim tizimini rivojlantirishda muhim o'rin egallaydi.

Adabiyotlar

1. UNESCO. (2021). Reimagining our futures together: a new social contract for education. UNESCO Publishing: <https://unesdoc.unesco.org>
2. Tokhirova N. Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi // Maktabgacha va maktab ta'limi. – T., 2025.
3. Taylakova G.B. (2020). Ta'lim muassasasining elektron axborot ta'lim muhitini shakllantirish // Innovatsion va zamonaviy axborot texnologiyalarini ta'lim, fan va boshqaruv sohalarida qo'llash istiqbollari, 501-505.
4. Shermanova F.D. (2024). Media and communication are overt and covert influences in the age of digital technologies // Экономика и социум, (9(124)), 298-301.
5. Merganov S.M., Noraliyev S.N., Doniyorova G.T. (2025). Klasterli yondashuv va uning ilmiy ahamiyati // Pedagogics International Research Journal, 82(2), 35-39.